

Aproximaciones reflexivas a la Política de Control Social¹

Jesús Enrique Párraga Meléndez²

Resumen

El objetivo del artículo consiste en caracterizar la política de control social, formal e informal, a la luz de los principales desarrollos teóricos (multidisciplinarios) sobre el tema. Justificó el desarrollo de la investigación un intento de aproximación reflexiva a acontecimientos de la historia contemporánea de Venezuela en el periodo (2013-2021), los cuales, para poder explicarse de forma racional, deben enmarcarse en las contradicciones del ordenamiento jurídico, especialmente en cuanto a las competencias derivadas de la política de control social. Mucho más cuando, el sistema de gobierno del régimen de Nicolás Maduro deriva en posibles excesos que de manera sistemática pudieran desdibujar el uso adecuado de tal control, desde una perspectiva formal. En lo metodológico se trata de una investigación descriptiva estructurada mediante el despliegue de una metodología fenomenológica-hermenéutica. Se concluye que una nueva categoría de control social se implementa en función del uso de herramientas tecnológicas masivas como es internet y las redes sociales, las cuales al ser utilizadas por órganos estatales no cambian la naturaleza del control social pues prevalece el hecho que el agente que detenta el poder es el Estado, por ello es pertinente advertir que se trataría de un control social formal y a veces invisible.

Palabras clave: Control social; políticas públicas; aproximaciones reflexivas; ciencia política.

Reflective Approaches to Social Control Policy

Abstract

The article's purpose is to classify the formal and informal social control policy based on the subject's primary (multidisciplinary) theoretical considerations. The research was justified as an attempt to reflexively approach events in the contemporary history of Venezuela between 2013 and 2021, which, to be explained rationally, must be considered within the contradictions of the legal system, especially in terms of the powers derived from the social control policy. Primarily when the government system of Nicolás Maduro's regime derives potential excesses that could systematically blur the proper use of such controls from a formal perspective. Methodologically, this is a descriptive research structured through a phenomenological-hermeneutic approach. It was determined that a new category of social control was implemented through the use of massive technological tools, such as the Internet and social networks, used by state agencies, which do not change the nature of social control since the fact that the agent

¹Fecha de admisión: 16-02-2022

Fecha de aceptado: 21-06-2022

Este artículo se deriva de la tesis desarrollada en el marco del doctorado en Ciencia Política de la Universidad del Zulia, intitulada: Sentido de la política de control social en Venezuela en el marco del binomio: seguridad jurídica y derechos humanos.

²Profesor e Investigador del Instituto de Criminología "Dra. Lolita Aniyar de Castro" de la Universidad del Zulia. Correo Electrónico: jeparmel@gmail.com